

English version below

Virgen con el Niño

[Vahía, Alejo de](#) (Activo en Castilla: 1487-1510)

Nº inventario: 552 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico tardío

Dimensiones: 130 x 51 x 50 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [Virgen con el Niño](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Palencia](#) (Palencia, España)

Emplazamiento actual: [Museo del Louvre](#) (París, Francia)

Nº inventario en colección actual: RFR 4

Historia del objeto

Cuando esta escultura se puso a la venta en París, en Hôtel Drouot, el 9 de junio de 1943, en plena ocupación nazi de Francia durante la Segunda Guerra Mundial, se la identificaba como obra española del siglo XV y, en cuanto a su procedencia, se decía: "Proviendrait de l'église de Valencia" (Procedería de la iglesia de Valencia). Casi medio siglo después, cuando la escultura se encontraba de vuelta en París, esta vez ya en su actual, aunque, en principio, provisional, hogar (el musée du Louvre), Pantxika Béguerie, basándose en el análisis estilístico, la atribuyó a Alejo de Vahía, escultor tardogótico de origen nórdico asentado en Becerril de Campos (Palencia), donde produjo una gran cantidad de obras destinadas principalmente a localidades de Tierra de Campos (la mayoría se encuentran en las provincias de Palencia y de Valladolid). Es, por lo tanto, muy probable que esta escultura proceda, en efecto, de alguna iglesia, no de Valencia, sino de Palencia, pero no tenemos más indicios al respecto: para alguien que no sea hablante nativo de español, Valencia y Palencia son palabras prácticamente homófonas, por lo que la confusión, que sigue produciéndose en la actualidad una y otra vez, no tiene nada de particular, pero, identificado por Béguerie el autor de la escultura con Alejo de Vahía, con aceptación unánime por parte de la crítica especializada, se puede dar por cierta su procedencia de la provincia de Palencia (y ello a pesar de que, hasta no hace mucho tiempo, se postuló para este escultor una etapa valenciana previa a la castellana).

Con su artículo de 1990, Béguerie no solo propuso una atribución plausible para esta escultura, sino que le restituyó su origen español, pues, hasta entonces, y a pesar de la información de la venta de 1943, se la tenía por obra alemana.

Tras su venta el 9 de junio de 1943, esta escultura habría pasado por las manos del anticuario parisino Jean-Louis Souffrice, que regentaba la galerie Voltaire y proporcionaba obras a anticuarios alemanes con destino a museos o a personalidades de este país. Uno de estos anticuarios, Walter Bornheim, que regentaba la Galerie für Alte Kunst de Múnich, se la habría adquirido por un precio de entre 80 000 y 100 000 francos, seguramente por considerarla obra alemana a la que podría dar salida en su país (el catálogo de escultura europea del musée du Louvre indica que fue adquirida con destino al museo de Düsseldorf, pero no tenemos más información al respecto).

El negocio de Bornheim, que es bien conocido por haber suministrado numerosas obras de arte a Hermann Göring, fue completamente destruido por los bombardeos aliados el 15 de mayo de 1944, pero, para entonces, el anticuario había puesto a salvo sus obras en su domicilio particular de Gräfelfing (una localidad a las afueras de Múnich).

Terminada la guerra, la escultura fue trasladada por los aliados al Munich Central Collecting Point (5 de junio de 1946), siendo registrada con el número 32172, y, desde allí, fue restituida a Francia (23 de agosto de 1946), quedando depositada en la sede de la Commission de récupération artistique (CRA). Tras el correspondiente proceso administrativo, quedó retenida por la segunda comisión de selección de obras recuperadas, de 17 de noviembre de 1949, siendo finalmente asignada al [musée du Louvre](#) en virtud de decreto de 16 de mayo de 1951 de la Office des biens et intérêts privés (OBIP), que había asumido las funciones de la CRA a su disolución en 1950. La escultura se encuentra habitualmente expuesta formando parte de la colección permanente del musée du Louvre.

Según la [base de datos Rose-Valland](#), creada y mantenida por el servicio de museos de Francia con el objetivo de identificar a los propietarios de aquellas obras de arte que habrían sido expoliadas durante el nazismo con vistas a la restitución de las mismas, la venta de Hôtel Drouot de 9 de junio de 1943 no parece sospechosa de haber incluido obras de arte expoliadas. A pesar de ello, esta escultura pertenece al fondo de obras de arte gestionado por las autoridades francesas con vistas a su eventual restitución en virtud del criterio de que las obras procedentes de Francia recuperadas en Alemania, aun cuando se encontraran allí no necesariamente como consecuencia de un expolio (pues, como parece haber ocurrido en este caso, pudieron haber sido compradas en Francia por ciudadanos alemanes), se consideran saqueadas en territorio nacional francés debido a la situación de ocupación, que podría presuponer una situación de coacción para el vendedor (circunstancia que no parece que se diera en este caso, pues Souffrice colaboraba habitualmente con anticuarios alemanes y percibía comisiones por las ventas que estos hacían posteriormente a museos alemanes) y, en cualquier caso, una falta de control de su exportación por parte de las autoridades legítimas. Con este panorama, parece muy poco probable que en algún momento se produzca una solicitud de restitución, que, si la venta de 9 de junio de 1943 fue legítima, entendemos que solo podría ser planteada por los herederos del colaboracionista Souffrice.

Descripción

La imagen muestra a la Virgen de pie, sobre un creciente lunar, sosteniendo al Niño con su brazo izquierdo mientras, con su brazo derecho, se descubre su pecho derecho, sobre el que se abalanza el infante. El Niño ha perdido su mano derecha, en la que muy probablemente sostendría un pájaro. Béguerie advirtió la estrecha relación de esta imagen con las que se conservan en las iglesias del Salvador de Monzón de Campos (Palencia) y de Santiago de Medina de Rioseco (Valladolid) y en el Museu Frederic Marès de Barcelona. De estas, resulta

especialmente notable la de Monzón de Campos, pues se encuentra todavía *in situ* presidiendo el retablo pictórico para el que fue creada, lo que proporciona un indicio acerca de cuál pudo ser el contexto original de la del musée du Louvre. En efecto, el dorso de esta, aunque está trabajado, es plano, lo que indica que estuvo colocada delante de un respaldo que pudo ser muy bien el compartimento principal de un retablo.

Ubicaciones

- 1951

MUSEO

[Museo del Louvre, París \(Francia\)](#)

- 1946 - 1951

ORGANISMO

[Commission de récupération artistique \(CRA\), París \(Francia\)](#)

- 1946

ALMACÉN

[Munich Central Collecting Point, Múnich \(Alemania\)](#)

- 1944 - 1946

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Walter Bornheim, Gräfelfing, Gräfelfing \(Alemania\)](#)

- 1943 - 1944

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Walter Bornheim, Galerie für Alte Kunst, Múnich \(Alemania\)](#)

- 1943

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Jean-Louis Souffrice, París \(Francia\)](#)

- 1943

CASA DE SUBASTAS

[Hôtel Drouot, París \(Francia\)](#)

- present

REGIÓN

[Posible procedencia de la provincia de Palencia, Palencia \(España\)](#)

Bibliografía

- BÉGUERIE, Pantxika (1990): "La Vierge allaitant l'Enfant sur le croissant de lune d'Alejo de Vahía, une sculpture castillane au musée du Louvre", *La revue du Louvre et des Musées de France*, vol. 1990, nº 6, pp. 462-469, il. 1-3.
- BRESC BAUTIER, Geneviève (dir.) (2006): *Les sculptures européennes du musée du Louvre. Catalogue*, Somogy éditions d'art y Musée du Louvre, París, p. 14 y 32.
- YARZA LUACES, Joaquín (2001): "Alejo de Vahía", *Alejo de Vahía, mestre d'imatges*, vol. catálogo de exposición (Barcelona, 2001), Museu Frederic Marès, Barcelona, pp. 26 y 109, n. 21.

Responsable de la ficha: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

Virgin and Child

[Vahía, Alejo de](#) (Active in Castile: 1487-1510)

Inventory number: 552 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1500

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Late Gothic

Dimensions: 51.18 x 20.08 x 19.69 in.

Material: [Wood](#)

Technique: [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [Virgen con el Niño](#)

Provenance: [Possibly from the province of Palencia](#) (Palencia, Spain)

Current location: [Louvre Museum](#) (Paris, France)

Inventory number in current collection: RFR 4

Object History

When this sculpture went up for auction in Paris, at Hôtel Drouot, on the 9th June 1943—in the midst of the Nazi occupation of France during World War II—it was identified as a 15th-century Spanish work, and regarding its provenance, it was stated: 'Proviendrait de l'église de Valencia' (It would come from the church in Valencia). Nearly half a century later, when the sculpture was back in Paris, this time in its current—though, in principle, temporary—home (the Musée du Louvre), Pantxika Béguerie, based on stylistic analysis, attributed it to Alejo de Vahía, a late-Gothic sculptor of Nordic origin based in Becerril de Campos (Palencia), where he produced a large number of works intended mainly for towns in Tierra de Campos (most of which are located in the provinces of Palencia and Valladolid). It is, therefore, very likely that this sculpture does indeed come from a church, not in Valencia, but in Palencia; however, we have no further evidence to support this: for someone who is not a native Spanish speaker, Valencia and Palencia are practically homophones, so the confusion, which continues to arise time and again even today, is hardly surprising; but, since Béguerie identified the sculptor as Alejo de Vahía—a conclusion unanimously accepted by specialised critics—its provenance from the province of Palencia can be taken as certain (and this despite the fact that, until not long ago, a Valencian period preceding the Castilian one was posited for this sculptor).

With his 1990 article, Béguerie not only proposed a plausible attribution for this sculpture but also restored its Spanish origin, since, until then, and despite the information from the 1943 sale, it had been considered a German work.

Following its sale the 9th June 1943, this sculpture is believed to have passed through the hands of the Parisian antiquarian Jean-Louis Souffrice, who ran the Galerie Voltaire and supplied works to German antiquarians destined for museums or prominent figures in that country. One of these dealers, Walter Bornheim, who ran the Galerie für Alte Kunst in Munich, is said to have acquired it for a price between 80,000 and 100,000 francs, likely because he considered it a German work that he could sell in his country (the Louvre's catalogue of European sculpture indicates that it was acquired for the museum in Düsseldorf, but we have no further information on this).

Bornheim's business, which is well known for having supplied numerous works of art to Hermann Göring, was completely destroyed by Allied bombing the 15th May 1944, but by then, the art

dealer had moved his works to safety at his private residence in Gräfelfing (a town on the outskirts of Munich).

After the war, the sculpture was transferred by the Allies to the Munich Central Collecting Point (5th June 1946), where it was registered under number 32172, and from there, it was returned to France (23rd August 1946), being deposited at the headquarters of the Commission de récupération artistique (CRA). Following the corresponding administrative process, it was retained by the second selection committee for recovered works the 17th November 1949, and was finally assigned to the [Musée du Louvre](#) by virtue of a decree dated the 16th May 1951, issued by the Office des biens et intérêts privés (OBIP), which had assumed the functions of the CRA upon its dissolution in 1950. The sculpture is currently on permanent display as part of the Musée du Louvre permanent collection.

According to the [Rose-Valland database](#), created and maintained by the French Museums Service with the aim of identifying the owners of works of art that were looted during the Nazi era with a view to their restitution, the Hôtel Drouot sale of the 9th June 1943 does not appear to be suspicious of having included looted works of art. Nevertheless, this sculpture belongs to the collection of artworks managed by the French authorities with a view to their eventual restitution, based on the criterion that works originating from France and recovered in Germany—even if they were not necessarily there as a result of looting (since, as appears to have occurred in this case, they may have been purchased in France by German citizens)—are considered looted on French national territory due to the occupation, which could imply a situation of coercion for the seller (a circumstance that does not appear to have occurred in this case, since Souffrice regularly collaborated with German antiques dealers and received commissions on the sales they subsequently made to German museums) and, in any event, a lack of control over their export by the legitimate authorities. Given this situation, it seems highly unlikely that a claim for restitution will ever be made; if the sale of the 9th June 1943, was legitimate, we understand that such a claim could only be brought by the heirs of the collaborator Souffrice.

Description

The image shows the Virgin standing on a crescent moon, holding the Child in her left arm while, with her right arm, she bares her right breast, toward which the infant is reaching. The Child is missing his right hand, in which he would most likely have been holding a bird. Béguerie noted the close relationship between this image and those preserved in the churches of El Salvador in Monzón de Campos (Palencia) and Santiago in Medina de Rioseco (Valladolid), as well as in the Museu Frederic Marès in Barcelona. Of these, the one in Monzón de Campos is particularly noteworthy, as it is still *in situ* presiding over the painted altarpiece for which it was created, which provides a clue as to what the original context of the one in the Musée du Louvre might have been. Indeed, the back of the latter, although carved, is flat, indicating that it was placed in front of a backing that could very well have been the main compartment of an altarpiece.

Locations

- 1951

MUSEUM

[Louvre Museum, Paris \(France\)](#)

- 1946 - 1951

ORGANIZATION

[Commission de récupération artistique \(CRA\), Paris \(France\)](#)

- 1946

WAREHOUSE

[Munich Central Collecting Point, Múnich \(Germany\)](#)

- 1944 - 1946

DEALER/ANTIQUARIAN

[Walter Bornheim, Gräfelfing, Gräfelfing \(Germany\)](#)

- 1943 - 1944

DEALER/ANTIQUARIAN

[Walter Bornheim, Galerie für Alte Kunst, Múnich \(Germany\)](#)

- 1943

DEALER/ANTIQUARIAN

[Jean-Louis Souffrice, Paris \(France\)](#)

- 1943

AUCTION HOUSE

[Hôtel Drouot, Paris \(France\)](#)

- present

REGION

[Possibly from the province of Palencia, Palencia \(Spain\)](#)

Bibliography

- BÉGUERIE, Pantxika (1990): "La Vierge allaitant l'Enfant sur le croissant de lune d'Alejo de Vahía, une sculpture castillane au musée du Louvre", *La revue du Louvre et des Musées de France*, vol. 1990, n° 6, pp. 462-469, il. 1-3.
- BRESC BAUTIER, Geneviève (dir.) (2006): *Les sculptures européennes du musée du Louvre. Catalogue*, Somogy éditions d'art y Musée du Louvre, Paris, p. 14 y 32.
- YARZA LUACES, Joaquín (2001): "Alejo de Vahía", *Alejo de Vahía, mestre d'imatges*, vol. catálogo de exposición (Barcelona, 2001), Museu Frederic Marès, Barcelona, pp. 26 y 109, n. 21.

Record manager: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

Copyright: © 2018 Musée du Louvre, Dist. GrandPalaisRmn / Thierry Ollivier, de acuerdo con las condiciones de uso de imágenes del musée du Louvre

